

СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЗДАНИЙ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЛОКАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Асатов Нурмухаммат Абдуназарович

Рахмонов Наврузбек Эргашевич

“Строительство зданий и сооружений”

Джизакский политехнический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6390308>

Аннотация: В государстве представлена информация о перспективах использования энергоэффективных зданий в местных условиях, что на сегодняшний день является одним из наиболее актуальных вопросов в строительной отрасли.

Ключевые слова: загородные дома, типовые проекты, энергосбережение, экология, нетрадиционная энергетика, нетрадиционная энергетика, энергетическое агентство, солнечный дом, утепление.

Глобальные климатические условия, стимулирующие участие в выбросах углекислого газа в атмосферу в 2020 году, когда была принята Прямая конвенция ООН об изменении климата – изменение, установленное Узбекистаном Прошло более трех лет с момента подписания Парижского соглашения.

Дата подписания этого международного документа практически совпадает с датой подписания Правительством Узбекистана в сотрудничестве с нашим GEJ (Глобальным экологическим фондом) и Министерством строительства Узбекистана по продвижению и строительству энергоэффективных и низкоуглеродных сельских домов и сельских населенных пунктов совпало с утверждением проекта.

Работа в этом направлении успешно ведется с 2017 года, и первые качественные результаты задали положительное направление всему проекту.

Первоначально эта работа проводилась в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 21 октября 2016 года «О программе строительства доступного жилья в сельской местности на 2017-2021 годы».

Это, в свою очередь, послужило мощным толчком для изучения микроклимата и климата здания для изучения и решения проблем энергосбережения, возникающих при строительстве современных

зданий. Этим объясняется широкий спектр зданий, основанных на различных концепциях энергосбережения и экологически безопасных технологий.

Концепции проектирования современных зданий основаны на идее о том, что качество окружающей среды напрямую влияет на качество нашей жизни.

Современное здание по экономичности отличается потребительскими расчетами.

Одной из основных систем потребительских показателей строительства является система показателей энергоэффективности зданий.

Энергоэффективное здание – это здание, в котором энергосбережение достигается за счет применения инновационных решений, технически обоснованных, экономически целесообразных, экологически и социально приемлемых и не изменяющих привычный образ жизни.

Энергоэффективные дома становятся европейским стандартом. Следующие страны имеют большой опыт реализации проектов энергоэффективного пассивного жилья:

западноевропейские страны и в первую очередь Германия; Швеция:

Двухэтажные солнечные деревянные дома в Карлстаде (59° с.ш.) расположены так, что нет взаимных теней;

энергоэффективное жилье, построенное в Хельсинки, Финляндия; в Лондоне, Великобритания, успешно реализован проект городского правительства по энергосберегающему общественному зданию;

В последнее время в связи с обострившимися проблемами энергосбережения и защиты окружающей среды возрастает интерес к использованию нетрадиционных видов энергии, таких как солнечная энергия, энергия ветра и возобновляемые источники энергии: солнечная, ветровая и др. используется людьми.

Солнечная энергия, используемая при проектировании современных зданий — пассивного дома и солнечного дома, оказывает существенное влияние на снижение потребления энергии из традиционных источников — нагревательных и охлаждающих устройств.

Отдельные особенности пассивной конструкции включают в себя: компактность и хорошая теплоизоляция внешних окружающих частей здания, в 2-3 раза превышающая нормативную теплопроводность;

обязательное оклеивание южной части здания и пассивное использование солнечной энергии с учетом специфики затенения;

энергосберегающие окна с теплопроводностью оконных конструкций не менее $0,8 \text{ м} \cdot \text{°C} / \text{Вт}$;

воздухопроницаемость, которая может проходить через закрытые соединения, не более 0,6 комнат в час;

Тепловая масса используемого теплоносителя Пассивный дом характеризуется тремя основными видами: камни, вода и эвтектические соли (с изменениями).

Особенность теплоаккумулирующих материалов в том, что они обладают высокой тепловой инерцией.

Тепловая инерция — это способность материалов или сред поглощать тепло и удерживать его до тех пор, пока оно не нагреется.

Если температура окружающей среды падает, аккумулированное тепло уходит в окружающую среду и охлаждаются сами материалы или окружающая среда. Но изменение температуры окружающей среды или охлаждение занимает некоторое время.

Солнечная энергия в помещении может подаваться на шаровую массу с других поверхностей, освещенных солнечным светом, за счет отражения и теплового излучения.

Старайтесь размещать термомассу на всех поверхностях, подвергающихся воздействию солнечных лучей.

При поглощении солнечной энергии теплоаккумулирующими материалами наблюдается повышение температуры поверхности.

Энергия, поглощаемая поверхностью, передается материалу за счет теплопроводности.

Поглощающая способность Поверхности теплоаккумулирующих материалов различны и зависят от:

Тепловая масса Область, подвергающаяся воздействию прямых солнечных лучей, должна иметь большой объем, но не быть слишком толстой, поэтому тонкие теплосборные пластины более эффективны, чем толстые.

Не имеет смысла, чтобы наиболее эффективная толщина теплосборной пластины составляла 100 мм, а толщина превышала 150 мм.

Наиболее эффективная толщина для дерева – 25 мм.

Пассивные полы дома должны быть темного цвета, потому что темный цвет поглощает солнечный свет, но не отражает его, делает пол более теплым и его легче мыть.

Тепловая масса стен и потолков должна быть светлой, так как темная стена быстро нагревается, создавая воздушный поток термосифона, что вызывает перегрев помещения.

По оценкам Международного энергетического агентства, широкое внедрение энергоэффективных строительных технологий к 2050 году позволит сократить выбросы углекислого газа на 2 миллиарда долларов. позволяет уменьшить метрическую тонну.

Использованная литература:

- 1) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 21 oktyabrdagi “Qishloq joylarda va fuqarolarning ayrim toifalari uchun arzon uy-joylar qurishni kengaytirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PQ-2639-son qarori. www.lex.uz.
- 2) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrda qabul qilingan «Qurilish sohasini davlat tomonidan tartibga solishni takomillashtirish qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PF-5577-son Farmoni.
- 3) www.lex.uz.
- 4) Иванова Н. Энергоэффективные дом / Н.Иванова // Загородное обозрение. - 2011. - №11. - С. 10-12.

- 5) Asatov N., Tillayev M., Raxmonov N. Parameters of heat treatment increased concrete strength at its watertightness //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2019. – Т. 97. – С. 02021.
- 6) Sagatov B., Rakhmanov N. Strength of reinforced concrete elements strengthened with carbon fiber external reinforcement //Problems of Architecture and Construction. – 2019. – Т. 2. – №. 1. – С. 48-51.
- 7) Рахмонов Н. Э. Проблемы разработки отечественного синтетического пенообразователя //Academy. – 2020. – №. 11 (62). – С. 93-95.
- 8) Rahmonov N. E. Energiya samarador uylar qurilishini qishloq sharoitida ommalashtirish istiqbollari //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 169-174.
- 9) Asatov N. A., Sagatov B. U., Maxmudov B. I. O. G. L. Tashqi to'siq konstruksiyalarini issiqlik fizik xususiyatlariga ta'siri //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 182-192.
- 10) Sagatov B. U. O'zbekistonda energiya tejamkor binolar qurilishining ahvoli //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 261-265.
- 11) Аблаева У. Ш. Технологические методы улучшения долговечности бетонов в условиях сухого жаркого климата Узбекистана //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 21-3 (99). – С. 34-38.
- 12) Ablayeva U., Normatova N. Energy saving issues in the design of modern social buildings //Problems of Architecture and Construction. – 2019. – Т. 2. – №. 1. – С. 59-62.
- 13) Аблаева Ў. Ш., Норматова Н. А. Ўзбекистондаги мавжуд биноларнинг энергия тежамкор шомоллатиладиган тизимлари асосий системалари //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 193-205.
- 14) Аблаева Ў. Ш., Норматова Н. А. Тошкент: лойиҳалашнинг анъанавийликдан hozirgi кунигача //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 206-216.
- 15) Turovov A. O. O. G. L. et al. Markaziy Osiyo va O 'zbekiston Respublikasi hududida energiya samaradorligiga ega uylarni qurish //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 90-97.